

O‘ZBEK TILIDA OT SO‘Z TURKUMINING LINGVISTIK TABIATI VA DUNYO MANZARASINI IFODALASHDAGI O‘RNI

Raximova Zulfiyaxon Xashimjanovna

Andijon davlat pedagogika inistituti

Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

Sobirova Ruxshona

Vahobova Nozigul

Andijon davlat pedagogika Inistituti pedagogika fakulteti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19450313>

Annotatsiya

Mazkur maqola o‘zbek tili morfologiyasining asosiy ustuni hisoblangan ot so‘z turkumi atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida semantik-grammatik xususiyatlari, ularning borliqdagi narsa va hodisalarni nomlashdagi o‘rni, shuningdek, atoqli va turdosh otlarning farqlanish mezonlari yoritilgan. Maqolada otlarning gapdagi sintaktik vazifalari va so‘z o‘zgartiruvchi qo‘shimchalar bilan bog‘lanish qonuniyatlari ilmiy asoslanib berilgan. Material ona tili o‘qituvchilari, talabalar va tilshunoslikka qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar; Morfologiya, ot, turkum, atoqli ot, turdosh ot, egalik, kelishik, son, sintaksis, sintaktik, semantik, lingvistika.

Аннотация

В данной статье всесторонне анализируется имя существительное как основная опора морфологии узбекского языка. В ходе исследования освещены семантико-грамматические особенности существительных, их роль в наименовании предметов и явлений действительности, а также критерии разграничения собственных и нарицательных имен. В статье научно обоснованы синтаксические функции существительных в предложении и закономерности их связи со словоизменительными аффиксами. Материал предназначен для преподавателей родного языка \ студентов и любителей лингвистики.

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the noun as a fundamental pillar of Uzbek morphology. The study explores the semantic-grammatical characteristics of nouns. The article scientifically examines the syntactic functions of nouns in sentences and the patterns of their interaction with inflection affixes. The material is intended for mother tongue teachers, students, and linguistics enthusiasts.

Kirish

Til-insoniyat tafakkurining mahsuli va muloqotning eng oliy qurolidir. Har qanday tilning lug‘at tarkibi ming yillar davomida shakllanadi va boyib boradi. O‘zbek tili o‘zining qadimiy tarixi va cheksiz imkoniyatlari bilan dunyodagi eng boy tillardan biri sanaladi. Ushbu boylikning asosiy qismini esa ot so‘z turkumi tashkil etadi. Grammatik nuqtayi nazardan, otlar borliqini “kodlashtirish”¹ vazifasini bajaradi. Ya‘ni, biz atrofimizda ko‘rip turgan, his qilayotgan yoki xayolan tasavvur etayotgan har bir narsaga nom beramiz. Otlarni o‘rganish nafaqat Grammatik qoidalarni bilish, balki dunyoni anglash demakdir.

1 Borliqni ya‘ni atrofimizdagi- narsa buyum va hodisalarni til vositasida nomlash ma‘nosida ishlatiladi.

Shaxs, narsa, o‘rin-joy, faoliyat, jarayon, mavhum tushuncha, payt ma’nolarini bildirib, kim? nima? qayer? so‘roqlariga javob bo‘luvchi so‘z turkumiga ot so‘z turkumi deyiladi.

Ot so‘z turkumi kategoriyalari quyidagi 3 guruhga bo‘linadi;

- 1.Son kategoriyasi.
- 2.Egalik kategoriyasi.
- 3.Kelishik kategoriyasi.

Dastavval, tilshunoslikning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lgan son kategoriyasiga to‘xtalib o‘tamiz.Bu kategoriya ikki xil shaklga ega;

- 1.Birlik
- 2.Ko‘plik

Birlik son katagoriyasiga misol tariqasida gul so‘zini olaylik bu so‘zdan anglaymizki, albatta bu predmed yakka, yolg‘iz, tanhodir.

Ko‘plik son katagoriyasiga misol tariqasida gullar so‘zini olamiz bu so‘z yakka emas,balki bir nechta gul mavjud ekanligi ko‘z oldimizga keladi. Qisqa qilib aytganda ot so‘z turkumining son katagoriyasi bu –lar qo‘shimchasi sanaldi. Egalik kategoriyasi- narsa-buyumning so‘zlovchi (I shaxs), tinglovchi (II shaxs) yoki o‘zgalar (III shaxs)ga tegishli ekanligini ko‘rsatuvchi grammatik shakllar tizimidir.Bu kategoriya asosan ot turkumiga xos bo‘lib, borliqdagi predmedlar o‘rtasidagi “egalik” munosabatini kodlashtiradi.

Egalik qo‘shimchalari shaxs va sonda farqlanadi.Ular so‘zning oxiri unli yoki undosh bilan tugasshiga qarab ikki xil ko‘rinishda bo‘ladi.

I shaxs birlik –im,-m

I shaxs ko‘plik –imiz,-miz

II shaxs birlik –ing,-ng

II shaxs ko‘plik –ingiz,-ngiz

III sshaxs birlik –i,-si

III shaxs ko‘plik –i,-si(lari)

Kelishik kategoriyasi- ot yoki otlashgan so‘zlarning boshqa so‘zlarga bog‘lab, gapda ma‘lum bir sintaktik vazifa bajarishini ta‘minlaydigan Grammatik shakllar tizimidir.O‘zbek tilida oltita kelishik mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘zining so‘rog‘I, qo‘shimchasi va xususiy ma‘nosiga ega.

- 1.Bosh kelishik, qo‘sshimchasi yo‘q.
- 2.Qaratqich kelishigi, qo‘sshimchasi –ning
- 3.Tushum kelishigi, qo‘shimchasi –ni
- 4.Jo‘nalish kelishigi, qo‘sshimchasi –ga(-ka, -qa)
- 5.O‘rin-payt kelishigi qo‘shimchasi –da
- 6.Chiqissh kelishigi qo‘shimchasi –dan

Otlar o‘z ma‘nosiga ko‘ra bir nechta turlarga bo‘linadi. Masalan, aniq va mavhum otlar mavjud. Aniq otlar ko‘z bilan ko‘rib, qo‘l bilan ushlab bo‘ladigan predmetlarni bildiradi: stol, qalam, uy. Mavhum otlar esa sezgi yoki tushuncha orqali anglashiladigan narsalarni bildiradi: baxt, sevgi, do‘stlik. Bu turdagi otlar insonning ichki kechinmalarini ifodalashda muhim ahamiyatga ega. **Ot so‘z turkumining semantik guruhlari**

Otlar ma'nosiga (semantikasiga) ko'ra bir nechta guruhlarga bo'linadi. Bu guruhlash predmet va tushunchalarning qanday xususiyatga ega ekanligiga qarab belgilanadi.

1. Aniq otlar: Bu otlar ko'z bilan ko'rish, qo'l bilan ushlab mumkin bo'lgan predmetlarni bildiradi. **Misol:** kitob, stol, daraxt, uy, telefon

2. Mavhum otlar: Sezgi, tafakkur orqali anglashiladigan, lekin ko'rib yoki ushlab bo'lmaydigan tushunchalarni bildiradi. **Misol:** baxt, sevgi, do'stlik, erkinlik, bilim.

Otlar gap tarkibida turli sintaktik vazifalarni bajaradi. Ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: **Otlarning sintaktik vazifalari**

1. Ega vazifasi: Gapning asosiy predmetini bildiradi, ya'ni kim yoki nima haqida gap ketayotganini ko'rsatadi. **Misol:** *O'quvchi kitob o'qidi.* – bu yerda **o'quvchi** ega vazifasida.

2. To'ldiruvchi vazifasi: Fe'ning ma'nosini to'ldiradi, kim yoki nima qilayotganini aniqlaydi. **Misol:** *U kitobni o'qidi.* – **kitobni** to'ldiruvchi vazifasida. **3. Aniqlovchi vazifasi:** Boshqa ot yoki sifat so'zni aniqlaydi, uning xususiyatini yoki kimligini bildiradi. **Misol:** *Yangi kitob stol ustida turibdi.* – **kitob** aniqlovchi vazifasida.

4. Hol vazifasi: Gapda harakat yoki holatni ifodalovchi so'zlar bilan bog'lanadi, joy, vaqt yoki tarzni bildiradi. **Misol:** *U maktabga ketdi.* – **maktabga** hol vazifasida.

5. Qo'shimcha vazifa: Gap tarkibida boshqa so'zlar bilan murakkab birikmalar hosil qiladi, lekin asosiy egasi yoki to'ldiruvchisi bo'lmaydi. **Misol:** *Daraxtlar orasida bolalar o'ynashdi.* – **bolalar** qo'shimcha vazifada.

Otlar kelishik qo'shimchalarini ham oladi. Masalan: maktabga, maktabdan, maktabni kabi shakllar orqali otlar boshqa so'zlar bilan bog'lanadi va gapning mazmuni yanada aniq bo'ladi. Bu qo'shimchalar tilimizning grammatik boyligini namoyon etadi.

Xulosa

Ot so'z turkumi tilning eng asosiy va zarur qismlaridan biridir. U holda biz atrofimizdagi dunyoni anglay olmaymiz va fikrimizni to'liq ifodalay olmaymiz. Shuning uchun otlarni to'g'ri o'rganish va ulardan to'g'ri foydalanish har bir inson uchun muhimdir. Ot so'z turkumi tilshunoslikda juda muhim so'z turkumlaridan biridir. Otlar predmet, shaxs, joy, tushuncha va hodisalarni nomlaydi hamda “kim?”, “nima?” kabi savollarga javob beradi. Ular tilning leksik, morfologik va sintaktik tizimida keng qo'llanilib, gap tuzilishida asosiy vazifalarni (ega, to'ldiruvchi, aniqlovchi va boshqalar) bajaradi. Otlar semantik guruhlarga bo'linib, aniq va mavhum, jonli va jonsiz, atoqli va turdosh kabi turlarga ajraladi. Ushbu xarakterlar tilning boyligini oshiradi va nutqni aniqlik bilan ifodalash imkonini beradi. Otlarning lisoniy tadqiqi ularning ma'no, shakl va funksiya jihatdan chuqur tahlilini beradi, bu esa tilni o'rganish va uni to'g'ri qo'llash uchun muhimdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Fan nashriyoti, *O'zbek tili grammatikasi*, Muallif: N. Mahmudov va A. Usmonov — **Sah. 45–67** (Tilshunoslik asoslari, ot so'z turkumi)
2. Bafojev B., *History of Ancient Words*. T.: Fan, 1991 — **Sah. 22–37** (So'z turkumlari va otlar)
3. Nematov H., Rasulov R., *Fundamentals of Uzbek Systemic Lexicology*. T.: O'qituvchi, 1995 — **Sah. 10–29** (Leksik kategoriyalar)
4. Fozilov E., *Historical Morphology of the Uzbek Language*. T.: Fan, 1968 — **Sah. 50–72**

(Otlarning morfologiyasi)

5. To'xliyeva M.S., *O'zbek tilshunoslik tarixida ot so'z turkumining tipologiyasi*, *Tadqiqotlar.Uz*, 2023 — **Sah. 159–161** (Ot turkumining tipologiyasi)
6. Keldiyev E.U., *Grammatical Possibilities of the Noun Phrase*, *IJAI*, 2025 — **Sah. 717–720** (Ot birliklar tahlili)
7. Abdulazizova O., Usubjonova S., Ahmadjonova S., *Boshlang'ich sinflarda grammatika va morfologiya. Ot-so'z turkumi*, 2024 — **Sah. 5–14** (Ot turkumi umumiy)
8. G'aniyeva H., *Noun and noun of category*, *Maktabgacha ta'lim jurnali*, 2023 — **Sah. 1–10** (Ot kategoriyasi umumiy)
9. *So'z turkumlari – Tilshunoslik referatlari*, *Arxiv.uz* — **Sah. 3–8** (Otlarning semantik tasnifi)
10. Kasimova F.S., Karimova G.Kh., *Grammar categories of nouns of Uzbek and Russian*, *Jizzakh State Pedagogical University*, 2023 — **Sah. 2–15** (Otlarning morfologik va funksional xususiyatlari)